

MODERNIDADE E MEMÓRIA EM MACEIÓ: O PALÁCIO DO TRABALHADOR

COSTA, FLÁVIA DE HOLANDA

Centro Universitário de Maceió / UNIMA-Afya

e-mail: holanda.flavia@outlook.com

VIANNA, MÔNICA PEIXOTO

Centro Universitário de Maceió / UNIMA-Afya

e-mail: monica_vianna@yahoo.com

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa “Maceió Moderna: mapeamento da arquitetura institucional modernista na capital alagoana”, que teve como objetivo principal elaborar um inventário da atual situação deste estilo arquitetônico produzido entre os anos de 1950 e 1980 na capital alagoana. Após mapeamento feito em 2021¹, optou-se por analisar o Palácio do Trabalhador, edificação inaugurada em 1950 e projetada pelo arquiteto Joffre Saint’Yves e discutir as razões pelas quais ela permanece como única obra modernista tombada no Estado. A investigação adota a metodologia² fundamentada em sete dimensões de análise - normativa, histórica, espacial, tectônica, funcional, formal e de conservação -, que permitem compreender o bem em sua totalidade física, simbólica e documental. O método foi aplicado por meio de pesquisa qualitativa, envolvendo levantamento bibliográfico e iconográfico, análise de registros legais, visitas técnicas e entrevistas com moradores. Apesar de sua evidente precarização, o Palácio do Trabalhador segue como símbolo de resistência e memória coletiva da classe trabalhadora alagoana. Seu tombamento, ocorrido em 1998, conforme Decreto Estadual nº 37.934, foi motivado não por critérios estéticos, mas por seu papel histórico nas lutas sociais e sindicais do estado. Em contraponto ao que ocorreu em outras regiões do Brasil, em Alagoas o reconhecimento patrimonial foi tardio e pontual. O estudo conclui que o Palácio do Trabalhador representa uma exceção emblemática e reforça a necessidade de políticas públicas que ampliem o olhar sobre o patrimônio da Arquitetura Moderna nos contextos periféricos, reconhecendo não apenas sua linguagem estética, mas sobretudo seu valor como espaço de representação social e resistência política.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA INSTITUCIONAL, PALÁCIO DO TRABALHADOR, MACEIÓ

1. INTRODUÇÃO

Embora a Arquitetura Moderna tenha surgido no Brasil nos anos 1930, sua manifestação em Alagoas ocorreu apenas a partir da metade da década de 1950³. Durante o governo de Arnon de Mello (1951), houve uma tentativa de alinhar o estado aos ideais de progresso e modernização de Vargas e Kubitschek. Contudo, diferentemente de outras regiões, a arquitetura não assumiu um papel central na difusão do modernismo, revelando uma trajetória singular no estado.

Contudo, o modernismo encontrou resistências em um Nordeste ainda preso às raízes coloniais. A resposta cultural se deu no regionalismo que representava “[...] um momento em que a cultura nordestina se fecha sobre si mesma”⁴. Em Maceió, prevaleciam as casas geminadas e os bangalôs, dificultando a adoção do modernismo na arquitetura residencial e mesmo institucional. Foi apenas nos anos 1950 que surgiram obras modernistas relevantes na cidade, como o Palácio do Trabalhador, projetado por Joffre Saint-Yves Simon em 1950, único edifício tombado em nível estadual.

O presente estudo busca analisar essa produção a partir de pesquisa bibliográfica, iconográfica e audiovisual, visitas técnicas e referenciais teóricos que estabelecem sete dimensões fundamentais para compreensão da arquitetura: normativa, histórica, espacial, tectônica, funcional, formal e de conservação⁵. A partir dessa análise, busca-se contribuir para a documentação, valorização e reconhecimento da arquitetura modernista institucional de Maceió como parte constitutiva da memória urbana e cultural alagoana.

2. O PALÁCIO DO TRABALHADOR

A primeira etapa da pesquisa consistiu na identificação das edificações institucionais modernistas ainda existentes em Maceió, tomando como referência em um mapeamento⁶. A partir dessa seleção, foram excluídas as obras que sofreram reformas significativas e perderam suas características da Arquitetura Moderna originais. Considerando as limitações de acesso e a viabilidade prática das visitas técnicas, o levantamento foi concentrado na análise do Palácio do Trabalhador, edificação escolhida como objeto central do estudo.

Existentes

- 📍 Palácio do Trabalhador
- 📍 Hospital José Carneiro
- 📍 Ginásio Élio Lemos
- 📍 Centro de Saúde da Maravilha
- 📍 Sociedade Alagoana de Medicina
- 📍 Parque Hotel
- 📍 Antiga Reitoria da UFAL
- 📍 Colégio Marista Maceió
- 📍 Edifício Breda
- 📍 Clube Fênix Alagoana
- 📍 Capela do Hospital do Açúcar
- 📍 Alagoas Iate Clube
- 📍 Edifício Sede do Banco Econômico
- 📍 Edifício Palmares

Fig.1 Mapa de Maceió-AL com a localização das edificações modernistas institucionais ainda existentes em Maceió, com destaque para o Palácio do Trabalhador. Fonte: Autorial, 2025; Google Maps, 2025.

Fig. 2. Joffre Saint'Yves, Palácio do Trabalhador, Maceió-AL, Brasil, 1950, atualmente. Fonte: Autorial, 2025.

O estudo propõe a análise de obras modernistas com valor patrimonial a partir de uma metodologia que analisa sete dimensões fundamentais⁷. A **dimensão normativa** trata das leis e registros de proteção do bem; a **histórica** aborda o contexto temporal, social e cultural de sua criação, recorrendo também à história oral e a fontes documentais; a **espacial** analisa o ambiente externo e interno da edificação, considerando paisagem, implantação e organização dos espaços; a **tectônica** examina o sistema construtivo, materiais, estrutura, peles,

cobertura, detalhes e texturas; a **funcional** avalia o uso original e atual, bem como a relação entre o edifício, seus usuários e o entorno urbano; a **formal** estuda a configuração estética resultante da interação entre programa, lugar e técnica; e, por fim, a dimensão da **conservação** observa o estado físico do bem e suas patologias, buscando orientar ações de preservação.

2.1 Dimensão normativa

A Arquitetura Moderna em Alagoas historicamente sofre com a desvalorização e a ausência de uma proteção normativa efetiva. O reconhecimento de seu valor patrimonial é recente, restrito e muitas vezes limitado ao campo simbólico. O Palácio do Trabalhador é o único exemplar modernista tombado no estado, protegido em nível estadual pelo Decreto nº 37.934 de 1998. Contudo, o tombamento não se deu pelo valor arquitetônico, mas pelo significado histórico e político na organização sindical⁸.

O decreto destaca o edifício como “[...] um marco importante nas lutas e conquistas dos trabalhadores alagoanos [...], servindo praticamente por meio século de palco de relevantes embates em prol da classe trabalhadora”⁹. Entretanto, ao enfatizar apenas sua função histórica, desconsidera os atributos que o qualificam como obra representativa da modernidade local, reduzindo-o a um bem utilitário e político.

Esse cenário reflete ainda a ausência do arquiteto como figura ativa no planejamento urbano e nas decisões políticas em Maceió, em contraste com o contexto nacional, onde nomes como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer tiveram papel central¹⁰. Dessa forma, o Palácio assume um papel simbólico duplo: a memória das lutas da classe trabalhadora e a resistência da Arquitetura Moderna alagoana, cada vez mais ameaçada pela descaracterização, abandono e invisibilização.

2.2 Dimensão histórica

O modernismo institucional em Alagoas surgiu de forma tardia e com características próprias, distintas do eixo Rio-São Paulo, onde a Arquitetura Moderna se integrava aos projetos de Estado e à industrialização. Em Alagoas, o movimento se inseriu em um contexto de resistência, fragmentação e desigualdade.

O Palácio do Trabalhador, construído na década de 1950, representa não apenas a adoção de uma linguagem modernista, mas sobretudo o fortalecimento das lutas sociais e sindicais, configurando-se como símbolo da resistência política em uma região historicamente dominada por oligarquias¹¹.

No campo da preservação, embora o IPHAN tenha sido criado em 1937, apenas em 1985 foi promulgada a Lei Estadual nº 4.741, que previa o tombamento de bens culturais em Alagoas. Ainda assim, essa arquitetura permaneceu negligenciada. Em entrevista, a arquiteta Regina Coeli reconheceu que, embora houvesse consciência sobre a importância de preservá-la, as forças políticas priorizaram os edifícios antigos, o que resultou na depredação e demolição de exemplares modernistas, como os da Avenida Fernandes Lima¹².

Esse cenário revela a invisibilização institucional da Arquitetura Moderna, agravada pela ausência de políticas preventivas e de educação patrimonial. Assim, a experiência de Maceió reflete um problema nacional: o reconhecimento tardio dessa arquitetura como patrimônio cultural.

A dimensão histórica do Palácio é reforçada por elementos que o vinculam diretamente à política trabalhista brasileira. Em frente ao edifício, encontra-se o único busto de Getúlio Vargas em Maceió, estrategicamente voltado para a rua principal, simbolizando a continuidade das reformas do Estado Novo. Internamente, preserva-se um palco de madeira atribuído ao período imperial, atualmente em processo de restauração pelo IPHAN, assim como o piso de tacos do pavimento superior.

2.3 Dimensão espacial

O Palácio do Trabalhador localiza-se na Avenida Moreira Lima, nº 620, no centro de Maceió, área estratégica de circulação e comércio. Sua posição central reforça o papel de ponto de referência territorial e espaço de encontro político e social, em consonância com os princípios da Arquitetura Moderna, que buscava democratizar o acesso aos equipamentos públicos e organizar a cidade de forma funcional.

Atualmente, porém, o edifício encontra-se cercado por comércio informal e marcado pela falta de manutenção, revelando a precariedade da gestão urbana. Durante a visita ao local, representantes da FUNPATA (Fundação do Palácio do Trabalhador Alagoano) destacaram que sempre buscaram uma relação de apoio aos comerciantes locais e ofereceram serviços à comunidade, como o centro médico, hoje desativado.

A planta baixa revela uma organização funcional clara e racional, características da Arquitetura Moderna. No pavimento térreo, destaca-se o grande salão de reuniões, central na composição espacial e simbólico da função pública do edifício, complementado por áreas de atendimento médico e assistencial (gabinete, farmácia, odontologia e sala de espera). O acesso direto a partir do hall de entrada favorecia a circulação fluida.

O pavimento superior repete a lógica formal, com o salão de reuniões centralizado, mas voltado a encontros restritos ou administrativos. A simetria da planta reforça a ideia de ordem e racionalidade, enquanto a distribuição de acessos promove a integração entre ambientes.

Durante visita de campo, constatou-se que houve modificações internas em relação ao projeto original: os grandes salões de reuniões foram compartimentados em salas administrativas, e o espaço da clínica médica foi ampliado para acomodar maior área de espera.

Fig. 3. Joffre Saint'Yves, plantas baixas originais do Palácio do Trabalhador, Maceió-AL, Brasil, 1950. Fonte: SILVA, 1991.

2.4 Dimensão formal

O Palácio do Trabalhador adota um vocabulário modernista adaptado ao contexto regional. Sua volumetria simples e a fachada sóbria são marcadas por elementos característicos, como painéis de vidro e brises verticais, que além de garantirem conforto térmico, conferem identidade estética ao edifício.

Esse desenho modular, desprovido de ornamentos, representa uma leitura funcional e pragmática do modernismo. O único elemento decorativo externo é o busto do ex-presidente Getúlio Vargas, que, mais do que ornamento, reforça o caráter institucional e político da edificação, exaltando a figura do “pai dos pobres” e reafirmando o edifício como monumento dedicado à classe trabalhadora.

Assim, embora a Arquitetura Moderna brasileira se unifique por princípios como simplicidade volumétrica, racionalidade formal e integração entre forma e função, o Palácio exemplifica como esses valores foram reinterpretados de acordo com o território e o contexto sociopolítico local.

Fig. 4. Joffre Saint'Yves, Palácio do Trabalhador, Maceió-AL, Brasil, 1950. Fonte: SILVA, 1991.

2.5 Dimensão funcional

No dia 10 de novembro de 1949, o governador Silvestre Péricles assinou o contrato com a firma A. B. Conrado, que concluiu a construção do Palácio do Trabalhador em setembro do ano seguinte. O projeto foi feito pelo arquiteto Saint'Yves Simon, autor de vários projetos modernistas em Maceió. Além de ser local para reuniões, tinha também o objetivo assistencial, oferecendo serviços médicos, odontológicos e assessoria jurídica para os trabalhadores dos mais de 30 sindicatos ali sediados. Quem administrava o prédio e os serviços era a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alagoas, órgão ligado à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Por muitos anos, o local foi palco de assembleias e reuniões de trabalhadores. Chegou a receber sedes de mais de 30 sindicatos. Em 1969, o prédio passou por uma grande reforma, e, nos últimos anos somente meia dúzia de sindicatos permanecem no local e o prédio, sem maiores manutenções, sofre o desgaste do tempo, além do cerco promovido pelo comércio ambulante¹³.

Por lá ainda estão os sindicatos dos Vendedores Varejistas e Feirantes, dos Gráficos, dos Aposentados, dos Trabalhadores nas Indústrias de Óleo Vegetal, da Companhia de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio da Prefeitura de Maceió (Comarp), dos Aposentados e a representação da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Refeição.

Fig. 5. Joffre Saint'Yves, interior administrativo do antigo Palácio do Trabalhador, Maceió-AL, Brasil, 1950. Fonte: Autoral, 2025.

Fig. 6. Joffre Saint'Yves, Auditório no Pavimento Térreo do Palácio do Trabalhador, Maceió-AL, Brasil, 1950. Fonte: Autoral, 2025

2.6 Dimensão tectônica

A dimensão tectônica da obra evidencia a adoção do concreto armado em vigas, pilares e lajes, solução que confere ao prisma retangular sua solidez geométrica.

Era comum que as obras públicas utilizassem materiais duráveis e de baixo custo, característica também presente em seus projetos. Sua produção se distinguiu pela associação entre elementos estruturais e de vedação, uso de pilares delgados de seção circular nas áreas de circulação, cobogós e gradis com desenhos geométricos em losango, além de esquadrias retangulares de madeira e vidro, complementadas por brises verticais¹⁴.

No Palácio do Trabalhador, é possível observar essas soluções: esquadrias de vidro, cobogós e brises que compõem a fachada. Com o tempo, o edifício sofreu modificações, como a substituição parcial das esquadrias frontais por cobogós e o fechamento de aberturas laterais. Apesar dessas alterações, a edificação preserva seu caráter modernista e mantém a leitura original de sua composição arquitetônica.

Assim, a tectônica do edifício traduz os princípios da arquitetura modernista em sua fase inicial em Maceió: uso racional da estrutura de concreto armado, valorização da luz e da ventilação, e integração com a paisagem.

2.7 Dimensão de conservação

O Palácio do Trabalhador encontra-se em estado visível de degradação. As fachadas carecem de manutenção, o piso de tacos do primeiro pavimento está danificado, as esquadrias necessitam de reparos e o centro médico permanece desativado, comprometido por infiltrações, mofo e equipamentos inutilizados.

Espaço que já foi referência na cidade – palco de assembleias, comícios e reuniões sindicais – hoje apresenta sinais de abandono, refletindo o descaso com a preservação da memória urbana e o enfraquecimento da própria organização trabalhista: dos 30 sindicatos que atuavam no edifício, restam apenas 6. Além do desgaste físico, o entorno imediato sofre com acúmulo de lixo no terreno e nas calçadas.

Esse quadro de descaso já havia sido alertado ainda na década de 1990, “a depauperação do acervo de obras modernas” e a ausência de ações tanto por parte dos órgãos de preservação quanto da população¹⁵.

Segundo a gestão atual, o edifício passará por uma segunda reforma (a primeira ocorreu em 2001), com apoio do IPHAN e da Secretaria de Cultura de Alagoas. O projeto prevê a restauração do piso e do palco do auditório, além da reativação do centro médico, buscando recuperar parte de suas funções originais.

Fig. 7. Joffre Saint'Yves, Centro médico do Palácio do Trabalhador, Maceió-AL, Brasil, 1950. Fonte: Autoral, 2025.

Fig. 8. Joffre Saint'Yves, exterior do Centro médico do Palácio do Trabalhador, Maceió-AL, Brasil, 1950. Fonte: Autoral, 2025.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Palácio do Trabalhador permanece como a única edificação modernista tombada em Alagoas, mas seu reconhecimento não decorre prioritariamente de seus valores arquitetônicos. O tombamento estadual, realizado apenas em 1998, fundamentou-se sobretudo em sua relevância histórica, política e simbólica vinculada ao movimento sindical. Essa escolha, ao mesmo tempo em que garantiu a proteção do edifício, evidencia a dificuldade persistente do Estado em reconhecer a Arquitetura Moderna como patrimônio em si, restringindo-a a um papel secundário dentro das políticas de preservação.

Tal cenário reflete um problema estrutural: a priorização quase exclusiva de exemplares coloniais e ecléticos nos processos de tombamento, em detrimento da produção modernista, que permaneceu invisibilizada e vulnerável. O caso do Palácio, portanto, configura-se mais como exceção política do que como reconhecimento efetivo da linguagem da Arquitetura Moderna, revelando o caráter seletivo e contraditório da preservação patrimonial em Alagoas.

Mesmo em estado de degradação, o edifício segue carregando forte simbolismo social, funcionando como registro vivo das lutas trabalhistas e da busca por inclusão política. Essa permanência ressalta a urgência de uma política pública mais ampla, que valorize a Arquitetura Moderna não apenas como suporte de narrativas históricas, mas como expressão arquitetônica autônoma e constitutiva da identidade urbana.

Assim, o Palácio do Trabalhador não deve ser compreendido apenas como memória sindical, mas como símbolo da necessidade urgente de rever os critérios de preservação e enfrentar a negligência histórica em relação ao modernismo em Alagoas.

NOTAS

¹ Tamires Cassella, *Imagens-memória: narrativas fotográficas da arquitetura moderna de Maceió* (Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021).

² Alcilia Melo, Ivanilson Pereira, Lucas Jales. "Por uma Campina Grande Moderna: Arquitetura e Documentação", *Mouseion*, n. 39 (novembro 2021): 1-17.

³ Tamires Cassella e Roseline Oliveira, "Arquitetura moderna em Maceió: um patrimônio invisível," in *Anais do 10º Mestres e Conselheiros* (Belo Horizonte, 2018).

⁴ Silva – Silva, *Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana*, 34.

⁵ Melo, Pereira e Jales – Melo, Pereira e Jales, "Por uma Campina Grande Moderna".

⁶ Cassella (dissertação) – Cassella, *Imagens-memória*.

⁷ Melo, Pereira e Jales – Melo, Pereira e Jales, "Por uma Campina Grande Moderna".

⁸ Cassella (dissertação) – Cassella, *Imagens-memória*.

⁹ Alagoas, Decreto nº 37.934/1998.

¹⁰ Silva – Silva, *Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana*.

¹¹ Cassella (dissertação) – Cassella, *Imagens-memória*.

¹² Cassella (dissertação) – Cassella, *Imagens-memória*.

¹³ Edberto Ticianeli, "O Palácio do Trabalhador de Maceió", 06 de fevereiro de 2020. *História de Alagoas*.

¹⁴ Silva – Silva, *Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana*.

¹⁵ Silva – Silva, *Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana*.

REFERÊNCIAS

- Cassella, Tamires, and Roseline Oliveira. "Arquitetura moderna em Maceió: um patrimônio invisível." In *Anais [...] Mestres e Conselheiros*, 10. Belo Horizonte, 2018. Belo Horizonte, 2018.
- Cassella, Tamires Aleixo. *Imagens-memória: narrativas fotográficas da arquitetura moderna de Maceió*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.
- Melo, Alcilia A. A. de A., Ivanilson Pereira, and Lucas Jales. "Por uma Campina Grande Moderna: Arquitetura e Documentação." *Mouseion, Canoas*, n. 39 (Nov. 2021): 01-17.
- Moura, Anderson Vieira. *Palácio do Trabalhador, Maceió (AL). Lugares de Memória dos Trabalhadores*. 3 out. 2019. Disponível em: <https://lehmt.org/lugares-de-memoria-dos-trabalhadores-08-palacio-do-trabalhador-maceio-al-anderson-vieira-moura/>. Acesso em: 24 jul. 2025.
- Silva, Maria Angélica da. *Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana*. Maceió: SERGASA, 1991.
- Ticianeli, Edberto. *O Palácio do Trabalhador de Maceió, 06 de fevereiro de 2020. História de Alagoas*. Disponível em: <https://www.historiadealagoas.com.br/o-palacio-do-trabalhador-de-maceio.html>. Acesso em: 30 de maio 2024.

BIOGRAFIAS

Flávia de Holanda Costa é graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário de Maceió / UNIMA-Afya.

Mônica Peixoto Vianna é Doutora em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pelo IAU-USP e professora titular do Centro Universitário de Maceió / UNIMA-Afya.